

ZAMONIMIZ YOSHLARI

Saparbaev Azamat

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

Nukus filiali talabasi

Annotatsiya: mazkur tezisda zamonamizning yosh avlodining ijtimoiy, ma'naviy va intellektual rivojlanishi masalalari ko'rib chiqildi. Shu bilan birga, yoshlarning jamiyatdagi o'rni, ularning jamiyatda tutgan roli va turli ijtimoiy muhitlarda shakllanayotgan shaxsiyati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: zamonamiz yoshlari, ijtimoiy rivojlanish, yoshlarning roli, intellektual.

Mamlakatimizda yoshlarning ilm va ma'rifat darajasini oshirish uchun bir qator ustuvor masalalar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda yuqori intellektual bilim va salohiyatga ega yoshlarimiz ajdodlarimizdan qolgan kasb-hunarlarni mahorat bilan o'rganmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, hukumatimiz yoshlarning porloq kelajagi uchun katta sarmoyalar kiritmoqda. Men bunday tinchlik va farovonlik hukm surayotgan yurtimizda, o'z kasbimni rivojlantirish yo'lida menga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatayotgan prezidentimizga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Biz hech qanday mamlakatlardan kam emasmiz. Biz buyuk ajdodlarimiz – Imom Buxoriy, Jaloliddin Manguberdi, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Al-Xorazmiy va Alisher Navoiy kabi ulug' allomalarning avlodlarimiz.

Bu ismlar men uchun faxr va iftixordir. Ammo biz bobalarimizning dunyoga qoldirgan merosini to'g'ri davom ettirishimiz kerak. Vaqti kelib, bizlardan ham kelajak avlodlar o'rnak olsin va bizning ismlarimizni yuqori darajada eslab, faxr bilan aytsinlar. Prezidentimiz har bir so'zida yoshlarni bejizga ulug'lamaydi. Chunki innovatsion texnologiyalar va turli xil fikr-mulohazalar qiziquvchan

yoshlardan chiqadi. Prezidentimizning yoshlarimizga boʻlgan yuqori ishonchi, bizning imkoniyatlarimizni yana bir bor tasdiqlaydi. Shuningdek, Prezidentimiz Amerika Qoʻshma Shtatlarida joylashgan Birlashgan Millatlar Tashkilotida (BMT) soʻzga chiqib, butun dunyo mamlakatlariga biz yoshlarning vazifa va istaklarini namoyish etdi. Bu biz uchun katta yutuqdir. Quyida Prezidentimizning soʻzidan iqtibos keltiramiz. “Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson boʻlib kamolga yetishi bilan bogʻliq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning oʻz salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat.

BMT Bosh Assambleyasining 1999-yil 17-dekabrdagi 54/120-sonli rezolyusiyasi bilan Xalqaro yoshlar masalasi bilan shugʻullanuvchi vazirlar konferensiyasi tavsiyasi maʼqullandi. Yaʼni, 12 avgust – Xalqaro yoshlar kuni deb eʼlon qilindi. Shundan buyon har yili 12-avgust kuni butun dunyoda yoshlar, yoshlar tashkilotlari va faollari ushbu xalqaro sanani keng nishonlaydi. Shu kuni jahon hamjamiyatining diqqat-etibori yoshlarga oid masalalarga yana bir bor qaratiladi. Butun dunyoda yoshlar, ularning yetakchilik mahorati, ijodiy salohiyati, navqiron kuch-qudrati va joʻshqinligi dunyo hamjamiyatining doimiy rivojlanishi, taraqqiy etishi uchun gʻoyat muhim omil hisoblanadi.

Har qanday davlatning tarixiy taraqqiyot yoʻlida yurtning jadal rivojlanishi va muayyan yutuqlarga erishishi, xalqning farovon boʻlishi oʻsha davlatda yoshlar taʼlim-tarbiyasi va kelajagiga beriladigan eʼtibor darajasiga bevosita aloqador. Shu maʼnoda, Oʻzbekiston yoshlar masalasiga davlat siyosatining eng ustuvor yoʻnalishlaridan biri sifatida qaralishi bejiz emas. Bu borada, jumladan, 2021-yil 19-mayda Vazirlar Mahkamasining “Xalqaro IT-sertifikatlarga ega yosh mutaxassislarni qoʻllab-quvvatlash chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi qarori qabul qilingani muhim ahamiyatga ega boʻldi. Qarordan koʻzlangan maqsad yoshlarni oʻqitish va ular xalqaro IT-sertifikatlarini olishlari uchun 50 foizgacha boʻlgan xarajatni qoplash tizimini joriy etishdir.

Yurtimiz aholisining katta qismi zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega yoshlardan iborat. Shuni inobatga olgan holda, mazkur qatlamning ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa sohalardagi manfaatlarini himoya qilish va kuzatilayotgan dolzarb masalalarning nazariy va amaliy jihatdan yechimini topishi hozirgi kunning muhim vazifalaridandir.

Yoshlar – har qanday jamiyatning ertasi. Ular tom ma'noda, O'zbekistonning eng katta boyligi, bebaho xazinasini hisoblanadi. Zero, yangi O'zbekiston yoshlari – kelajagimiz va istiqbolimiz poydevoridir. Bugun yurtimizda ularning zamonaviy ilm-fan va yuqori texnologiyalarni mukammal egallashi uchun barcha kuch va imkoniyatlar ishga solinayotgani, xususan, Prezident va ijod maktablari tashkil etilayotgani zamirida katta ma'no mujassam. Hozir biz zamonaviy talablar asosida jihozlangan, barcha shart-sharoitlarga ega o'quv binolarida ta'lim olayotgan yoshlarning yutuqlari bilan haqli ravishda faxrlana olamiz.

Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda, 2024-yil 1-aprel holatiga ko'ra, O'zbekistonning doimiy aholisi soni 36 million 963 mingdan oshgan bo'lib, 14-30 yoshgacha bo'lgan navqiron yoshlar soni 9 million 600 ming nafarni tashkil etgan. Ya'ni mamlakatimiz boshqa sohalar qatori nufus jihatidan ham, mehnatga layoqatli yoshlar ko'pligi nuqtayi nazaridan ham katta davlatga aylanmoqda. Konstitutsiyada qayd etilganidek: "Davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantiradi". Prezidentimiz 2024-yil 28-iyunda o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ta'kidlaganidek, mamlakatimizda keyingi yetti yil yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning iste'dod va salohiyatini ro'yobga chiqarishda "katta sakrash davri" bo'ldi. Shu yetti yil ichida yoshlarga oid 100 dan ziyod qonun va qaror qabul qilinib, 200 dan ortiq imtiyoz berilgani buning yorqin misolidir. Bu haqda so'z borganda, xususan, BMT Bosh Assambleyasi 1999-yil dekabridagi rezolyutsiyasi asosida Yoshlar masalasi bilan shug'ullanuvchi vazirlar xalqaro

konferensiyasining 12-avgustni Xalqaro yoshlar kuni deb e'lon qilish haqidagi tavsiyasini ma'qullaganini qayd etish lozim. Har yili ushbu xalqaro sanada jahon hamjamiyatining diqqat-e'tibori yoshlarga oid masalalarga yana bir bor qaratiladi.

Prezidentimiz Oliy Majlisga Murojaatnomasida “Yangi O‘zbekiston – maktab ostonasidan, ta’lim-tarbiya tizimidan boshlanadi”, degan g‘oyani ilgari surgani bejiz emas. Zotan, yurtboshimiz ta’kidlaganidek, “Agar katta avlodning bilimi va tajribasini, uzoqni ko‘ra olish fazilatlarini yoshlarimizdagi g‘ayrat-shijoat, mardlik va fidoyilik bilan birlashtira olsak, ko‘zlagan marralarga albatta yetamiz”. Bugungi kunda mamlakatimizda yangi O‘zbekistonni barpo etishdek ulug‘ maqsadga erishish yo‘lida asosiy tayanchimiz bo‘lgan azmu shijoatli yoshlarga e’tibor va g‘amxo‘rlik ko‘rsatish borasida bir qator xayrli tashabbuslar amalga oshirilayotir. Ya’ni yoshlarga barcha sohalarda o‘z iqtidori va salohiyatini to‘liq namoyon etishi uchun zarur sharoit va imkoniyatlar yaratib berish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida qaralmoqda. Chunki mustaqil hayotga qadam qo‘yayotgan yigit-qizlarni munosib ish va daromad manbai bilan ta’minlash, ularga zamonaviy kasb-hunarlar, IT-texnologiyalarni o‘rgatish, tadbirkorlikka keng jalb etish, yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etishga qaratilgan keng qamrovli chora-tadbirlar rivojlanishning yagona yo‘lidir. Jadidlarimiz aytganidek, najot ta’limdadir.

Aynan shu jihatlar inobatga olinib, so‘nggi 7 yil mobaynida yoshlar siyosatiga doir jami 106 ta Qonun va qonunosti hujjatlari qabul qilindi. Jumladan, 2016-yil 14-sentyabr kuni yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni qabul qilindi. 2017-yili mamlakatimizda 30-iyun – “Yoshlar kuni” ham farzandlarimiz botinib borib, ularga murojaat qilgani tortinishardi. Mahallada yoshlar bilan ishlovchi alohida xodimning, aniqrog‘i, yoshlar yetakchisi lavozimining joriy qilinishi esa yoshlar muammolarining ijobiy hal etilishini ta’minlaydi, deb o‘ylaymiz. Zero, “Yoshlarning bo‘sh vaqti – dushmanning ish vaqti” degan naqlni unutmaylik. Yoshlarning bo‘sh vaqtini

mazmunli o'tkazishda turli sport musobaqalari, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, adabiy kecha va uchrashuvlar uyushtirilishi, albatta, o'z samarasini ko'rsatadi. Ayniqsa, alohida iqtidor va iste'dod sohiblariga e'tiborning kuchaytirilishi, ko'rik-tanlovlar g'oliblarining rag'batlantirilishi ham tarbiyaviy ahamiyatga ega. Bu boradagi ishlarimiz ham e'tiborga molik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqidan. Manba: [O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutq so'zlagani](#)
2. <https://strategy.uz/index.php?news=615&lang=uz>
3. <http://nhrc.uz/oz/news/m8421>
4. <https://xs.uz/uz/post/yangi-ozbekiston-yoshlari-kelazhagimiz-va-istiqbolimiz-pojdevori>
5. "Jamiyat" gazetasi. 2023-yil 30-iyun, maxsus son. "XXI asr mediya-nashriyotmatbaa uyi" MCHJ
6. Kalkanatov, Asilbek. "PROFESSIONAL QUALIFICATION OF THE MANAGER IN THE CULTURAL FIELD." JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE 2.9 (2023): 19-23.
7. Kalkanatov, Asilbek. "THE IMPORTANCE OF MANAGING THE PARTICIPATION OF CULTURAL AND ART INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS IN CULTURAL ACTIVITIES." Journal of Innovation, Creativity and Art 2.9 (2023): 7-10.
8. Abatbaevna, Sapparbaeva Gulshira, and Qolqanatov Asilbek Nazarbaevich. "History of the Development of Spiritual and Educational Processes in Karakalpakstan." (2023).
9. ЮЛДАШЕВА, Манзура, and Асылбек КОЛКАНАТОВ. "ПУТИ ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ В

- СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ." Journal of Culture and Art 1.1 (2023): 16-20.
- 10.Zokirovich, Muminmirzo Kholmuminov, and Asilbek Kolkanatov Nazarbaevich. "A LOOK AT THE HISTORY OF CLUB ESTABLISHMENTS AND CULTURAL AND EDUCATIONAL PROCESS IN UZBEKISTAN." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.2 (2022): 37-44.
- 11.Юлдашева, Манзура, and Асылбек Колканатов. "OILAVIY DAM OLISH MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOY VA MADANIY MARKETING." Scientific journal of the Fergana State University 3 (2022): 6-6.
- 12.Xolmo‘Minov, Mo‘Minmirzo, and Asilbek Qolqanatov. "MUFASSAL MUSHOHADALAR ME‘MORIDAN MUFASSAL MUSHOHADALAR MEROJI." Oriental Art and Culture 3.2 (2022): 568-580.
- 13.Yuldasheva, Manzura, and Asilbek Qolqanatov. "O ‘ZBEKISTONDA MUZEY MENEJMENTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI." Oriental Art and Culture 3.1 (2022): 254-260.
- 14.Xolmo‘Minov, Mo‘Minmirzo, and Asilbek Qolqanatov. "O‘ZBEKISTONDA MADANIY-MA‘RIFIY ISHLAR VA KUTUBXONALAR FAOLIYATI (XX ASR TAJRIBALARIDAN)." Oriental Art and Culture 3.1 (2022): 281-290.
- 15.Kholmuminov, Muminmirzo, and Asilbek Qolqanatov. "The Formation of the First Libraries in Uzbekistan and the Role of Increasing the Cultural and Educational Awareness of the Population." International Journal on Integrated Education 4.12 (2021): 146-151.
- 16.Kolkanatov, Asilbek. "IFTIKHORI TIMSOLI TUMOR BRANCH." JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH 2.11 (2023): 67-69.

17. Nazarbay o'g'li, Qolqanatov Asilbek. "OMMAVIY TOMOSHA MUASSASALARI FAOLIYATI TAHLILI." *Academic Integrity and Lifelong Learning (France)* 2 (2023): 15-21.
18. Kalkanatov, Asilbek, Shahabatdin Makhamatdinov, and Islam Urazbaev. "ACTIVITIES OF NEW KARAKALPAKSTAN CULTURAL CENTERS: REFORM AND ANALYSIS." *Art and Design: Social Science* 3.01 (2023): 1-4.
19. Xolmo'Minov, Mo'Minmirzo, and Asilbek Qolqanatov. "HIMMATNING QIYMATI ILM VA TAFAKKUR XAZINASI." *World of Philology* 2.1 (2023): 59-64.
20. QOLQANATOV, Asilbek. "'O 'ZBEKKONSERT'" DAVLAT MUASSASASI FAOLIYATI: TADQIQOT VA TAHLIL." *TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR* 12 (2023): 8-14.
21. Nazarbai, Kalkanatov Asilbek. "NEW VOICE IN UZBEK DIRECTION." *Journal of Innovation, Creativity and Art* 2.12 (2023): 65-70.
22. Alfiya, Qolqanatova. "Milliy Musiqa San'ati Va Yoshlar Tarbiyasi." *Journal of Creativity in Art and Design* 1.2 (2023): 16-20.
23. QOLQANATOV, Asilbek. "MA'DANIYAT VAZIRLIGI VA MADANIYAT MARKAZLARI: TARIXIY TARAQQIYOT JARAYONLARIDAN." *News of UzMU journal* 1.1.1. 1. (2024): 16-20.
24. Nazarbay o'g'li, Qolqanatov Asilbek. "OMMAVIY TOMOSHA MUASSASALARI FAOLIYATI TAHLILI." *Academic Integrity and Lifelong Learning (France)* 2 (2023): 15-21.
25. Nazarbaevna, Qolqanatova Alfiya, and Kojalepesov Sultanbay Serjanovich. "The Importance of Scenario in Cultural Events." *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION* 4.2 (2024): 259-262.